

ӘОЖ 373.3:371.38

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУДЕ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖОБАЛАУ ӘДІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ

ҚАЛЕКЕШОВА ЖАНСАЯ СӘДІРБЕКҚЫЗЫ

«7M01301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» БББ магистранты,
Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,
Ақтау қ., Қазақстан

Ғылыми жетекші: **КОКШЕЕВА ЗАЙНИ ТАЛАСОВНА**

педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор
Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,
Ақтау қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада бастауыш мектеп оқушыларының зерттеушілік қабілетін жобалау технологиясы негізінде дамыту мәселесі зерделенеді. Теориялық тұжырымдар мен әдістемелік тәсілдерге сүйене отырып, автор білім беру үдерісіне жобалық оқытуды тиімді енгізудің жолдарын айқындайды. Сонымен қатар, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған педагогикалық тәжірибелер мен нақты жобалар үлгілері сипатталады.

Тірек сөздер: жобалау технологиясы, зерттеушілік қабілет, бастауыш сынып, оқу үдерісі, педагогикалық әдістеме

Аннотация: В статье исследуются теоретические и методические аспекты формирования исследовательских способностей младших школьников на основе проектной технологии. Автор обосновывает возможности интеграции проектного обучения в начальный образовательный процесс и анализирует педагогический опыт, направленный на развитие познавательной активности учащихся. Также рассматриваются практические примеры реализации учебных проектов.

Ключевые слова: проектная технология, исследовательские способности, начальная школа, образовательный процесс, педагогическая методика

Annotation: This article investigates the theoretical and methodological foundations for developing research competencies among primary school students through project-based learning. The author substantiates the integration of project pedagogy into the educational process and analyzes teaching practices aimed at enhancing learners' cognitive engagement. Practical examples of project implementation in early education are also discussed.

Keywords: project-based learning, research competence, primary education, instructional methods, educational process

Қазіргі заманда білім беру жүйесі жаһандық өзгерістер мен цифрлық трансформацияның ықпалында дамып келеді. Бұл үрдістер білім алушылардың тек білімді игеруімен шектелмей, өздігінен ойлап, ізденіп, зерттей алатын қабілеттерін дамыту қажеттілігін алға тартады. Осындай талаптарды жүзеге асыруда бастауыш білім беру деңгейінің рөлі ерекше, себебі дәл осы кезеңде баланың танымдық негіздері, қызығушылығы мен ойлау дағдылары қалыптасады.

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқыту үдерісіне енгізіліп жатқан инновациялық технологиялар ішінде жобалау әдісінің маңызы ерекше. Бұл технология оқушының дербестігін, шығармашылық әлеуетін, практикалық дағдыларын дамытумен қатар, оны зерттеушілік бағытқа бейімдейді. Оқу мазмұны мен өмірлік жағдаяттардың байланысы, мәселені өз бетінше шешу жолдарын іздеу, нақты нәтижеге жетуге бағытталған әрекет осының бәрі жобалау әдісінің негізгі сипаттары болып табылады.

Дегенмен, жобалау технологиясының бастауыш мектеп жағдайында жүйелі әрі мақсатты түрде қолданылуы, оның оқушылардың зерттеушілік қабілеттеріне нақты әсері ғылыми тұрғыдан толықтай талданбаған. Педагогикалық әдебиеттерде бұл мәселе оқшау түрде қарастырылып келеді, сондықтан зерттеушілік бағыттағы қабілеттердің қалыптасуына ықпал ететін механизмдерді кешенді талдау қажеттілігі туындайды.

Осы мақалада бастауыш білім беру жүйесінде жобалау технологиясы арқылы оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту мәселесі теориялық және тәжірибелік тұрғыдан қарастырылады. Шолудың негізгі мақсаты аталған тақырып бойынша жинақталған ғылыми еңбектерге талдау жасап, педагогикалық тәсілдердің тиімділігін бағалау және болашақ зерттеу бағыттарын айқындау.

Зерттеу тақырыбын ғылыми тұрғыдан негіздеу үшін алдымен оның негізгі ұғымдарын нақтылап алған жөн. Соның ішінде, жобалау технологиясы мен зерттеушілік қабілет түсініктерінің мазмұны мен құрылымын ашып көрсету – бұл шолудың теориялық негізін құрайды.

Жобалау технологиясы – оқыту процесінде оқушыны нақты мәселені шешуге бағыттап, нәтижелі өнім алуға жетелейтін дидактикалық жүйе. Бұл әдістің басты ерекшелігі оқушының оқу әрекетін белсенді субъект ретінде ұйымдастыруы. Ол жоспар құру, ақпарат іздеу, дерек көздерін салыстыру, шешім қабылдау және қорытындылау сияқты әрекеттерді өз бетімен орындай отырып, таным процесіне терең бойлайды. Жобалық жұмыс тек пәндік біліммен шектелмей, өмірлік дағдыларды дамытуға да ықпал етеді. Сол себепті бұл технология бастауыш мектепте оқытудың формасын ғана емес, мазмұнын да жаңғыртатын қуатты құрал ретінде қарастырылады [1, б. 12].

Зерттеушілік қабілет ұғымы педагогикада білім алушының ғылыми ойлауын, танымдық дербестігін және когнитивтік икемдерін сипаттайтын кешенді құбылыс ретінде түсіндіріледі. Бұл қабілет проблемалық жағдаятты аңғарудан басталып, мәселені қою, ақпаратты іздеу, гипотеза құру, тәжірибе жасау, алынған нәтижені талдау және бағалау секілді бірізді таным әрекеттерінен тұрады. Мұндай дағдылар тек академиялық ортада ғана емес, күнделікті өмірлік ситуацияларда да аса қажет. Сондықтан зерттеушілік қабілеттің дамуы тұлғаның интеллектуалдық, әлеуметтік және коммуникативтік әлеуетімен тығыз байланысты.

Аталған екі ұғымның өзара байланысы бастауыш мектептің оқу-тәрбие жүйесінде айқын көрініс табады. Себебі бұл кезең баланың танымдық қызығушылығы жоғары, қоршаған ортамен белсенді әрекетке түсуге бейім жас шағы. Жобалау технологиясын осы кезеңге бейімдеп қолдану арқылы оқушыны тек орындаушы емес, зерттеуші рөлінде дамытуға нақты мүмкіндік бар. Жобалық тапсырмалар, мәселені шешуге бағытталған әрекеттер, топтық жұмыс тәжірибелері барлығы зерттеушілік ойлаудың құрылымдық элементтерін іске қосады.

Теориялық тұрғыдан алғанда, жобалау технологиясы мен зерттеушілік қабілеттің ұштасуы оқыту процесін белсендірумен қатар, оқушы тұлғасының әлеуметтенуіне, оның өз-өзіне деген сенімінің артуына, білімге деген уәжінің күшеюіне ықпал етеді. Демек, бұл өзара байланыс қазіргі білім беру философиясының негізгі қағидаттарымен үндеседі және педагогикалық ғылымда басым бағыттардың бірі ретінде қарастырылады.

Бастауыш білім беру деңгейінде жобалау технологиясын қолдану арқылы оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамыту – заманауи білім берудің стратегиялық бағыттарының бірі. Бұл мәселе бойынша жүргізілген ғылыми зерттеулердің мазмұны мен құрылымына талдау жасау жобалау технологиясының әдістемелік ерекшеліктерін, педагогикалық әлеуетін және оны тиімді қолдану жолдарын анықтауға мүмкіндік береді.

Әдебиеттерге жасалған шолулар жобалау технологиясын оқушылардың дербес әрекетіне, танымдық белсенділігіне, шығармашылық ойлауына және зерттеушілік дағдыларына оң ықпал ететін интегративті оқыту әдісі ретінде сипаттайды. Бұл технологияда оқушы нақты мақсат қояды, мәселені анықтайды, ақпарат іздейді, болжам ұсынады, деректерді жинақтап, нәтижесін таныстырады. Мұндай әрекеттер бірізділікпен орындалған

кезде зерттеушілік қабілеттің негізгі компоненттері – логикалық ойлау, сұрақ қою, бақылау, тәжірибе жасау және қорытындылау – табиғи түрде дамиды [2, б. 7].

Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеріп, жобаны құрылымдауға арналған тәсілдер ғылыми еңбектерде кеңінен қарастырылады. Мысалы, бастауыш сынып деңгейінде жоба мазмұны баланың күнделікті өміріне жақын әрі қызықты болуға тиіс. «Менің отбасымның тарихы», «Жеміс-жидек түрлерін салыстыру», «Ауамыз таза ма?», «Қазақтың салт-дәстүрлері» секілді жобалар арқылы балалар танымдық әрекетке жұмылдырылады. Бұл жобаларда оқушы дерек жинау барысында ата-аналармен сұхбат жүргізеді, бақылау күнделігін толтырады, қарапайым тәжірибелер жасап көреді, яғни зерттеушілік әрекеттің алғашқы сатыларын меңгере бастайды.

Зерттеулерде жобалау технологиясын қолданудың әдіснамалық негіздері де кеңінен сипатталады. Жобалық оқытудың кезеңдік құрылымы – мақсат қою, жоспарлау, ақпарат іздеу, орындау, презентация және рефлексия – оқушыны жүйелі әрекетке үйретеді. Әсіресе «рефлексия» кезеңінде оқушы өз жұмысын бағалауға, жетістігі мен қиындықтарын талдауға дағдыланады. Мұндай әрекет арқылы білім беру тек мазмұнмен емес, оқушының метатанымдық қабілеттерімен де толықтырылады [3, б. 112].

Шетелдік зерттеулер жобалау әдісін проблемалық оқытудың бір формасы ретінде сипаттап, оқушының өмірлік жағдаяттарды шешуге дайындығын дамытуға ерекше мән береді. Бұл еңбектерде STEM-жобаларға ерекше көңіл бөлінеді. Мысалы, «Қалдықты қайта өңдеу», «Мектеп ішінде электр энергиясын үнемдеу» секілді жобалар пәнаралық байланыста құрылады. Мұндай жобаларда зерттеушілік қабілет пен инженерлік, экологиялық, математикалық, технологиялық ойлау қатар дамиды. Сонымен қатар, топтық жұмыс, рөлдік бөлініс, дербес зерттеу және жобаны қорғау сынды компоненттер зерттеу процесін өмірмен байланыстыра түседі.

Отандық әдебиеттерде жобалау әдісін ұлттық құндылықтармен ұштастыруға, мазмұнды рухани-адамгершілік бағытта құруға басымдық беріледі. Бұл – бастауыш сынып оқушылары үшін тәрбиелік мәні зор, мәдени-танымдық деңгейін арттыруға бағытталған маңызды қадам. Әдебиеттерде жобаларды қазақ тілі, әдебиеттік оқу, дүниетану сияқты пәндермен интеграциялау жолдары кеңінен сипатталған. Мұндай тәсіл оқушыда зерттеушілікпен қатар мәдени сәйкестік, ұлттық сана, қарым-қатынас мәдениеті сияқты сапаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Ғылыми еңбектерде жобалау технологиясын тиімді іске асыру үшін қолданылатын педагогикалық әдістер де жүйеленген. Олардың қатарында топтық және жеке жұмыс, тренинг, сұхбат, тәжірибе жүргізу, диагностика, күнделік жүргізу, фототалдау, сызба-кестемен жұмыс жасау сияқты түрлі тәсілдер бар. Сонымен қатар, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану – мысалы, онлайн платформада сауалнама өткізу, презентация жасау, виртуалды зерттеу жүргізу – оқушының цифрлық сауаттылығын арттырумен қатар, зерттеу мәдениетін дамытудың да маңызды құралы ретінде қарастырылады.

Көптеген зерттеулер жобалау әдісінің тиімділігін педагогикалық эксперимент негізінде дәлелдейді. Мұндай жұмыстарда оқушылардың бастапқы және соңғы білім көрсеткіштері салыстырылады, бақылау және эксперименттік топтардың айырмашылығы статистикалық әдістермен бағаланады. Бұл зерттеулердің нәтижелері жобалау технологиясын қолдану оқушылардың өздігінен білім алуға, ақпаратты жүйелеуге, шығармашылықпен жұмыс істеуге және ғылыми ой қорытуға бейімділігін едәуір арттыратынын көрсетеді.

Алайда ғылыми әдебиеттерде бұл технологияны қолдану барысында кездесетін бірқатар қиындықтар да айқындалған. Мысалы, жобалау жұмыстарына уақыттың жеткіліксіздігі, сыныптағы оқушылар санының көптігі, оқушының дербес әрекетке дайын болмауы, мұғалімдердің әдістемелік тұрғыдан дайындық деңгейінің төмендігі сияқты мәселелер кеңінен көрсетілген. Сонымен қатар, жобалау тапсырмаларын құрастыруда саралау принципінің сақталмауы – яғни барлық оқушыларға бірдей күрделі тапсырмалар беру – жобаның нәтижелілігіне теріс әсер ететіні ескертіледі.

Кесте 1-Бастауыш мектепте жобалау технологиясы арқылы оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға ықпал ететін компоненттер мен әдістемелік тәсілдер

№	Зерттеушілік қабілет компоненті	Дамытатын жобалық әрекет түрі	Қолданылатын әдіс/тәсілдер	Пән мысалы
1	Сұрақ қою, мәселе анықтау	Жобаның тақырыбын таңдауда талқылау	"Миға шабуыл", "Венн диаграммасы", «БББ»	Дүниетану
2	Ақпарат іздеу және іріктеу	Тақырыпқа байланысты деректер жинау	Онлайн іздеу, кітаппен жұмыс, сұхбат алу	Қазақ тілі, Әдебиет
3	Бақылау және тәжірибе жасау	Табиғи құбылыстарды зерттеу, бақылау жүргізу	Тәжірибе, күнделік жүргізу	Жаратылыстану
4	Жоспарлау және нәтижеге жету	Қадамдық жоба жоспарын құру	«Карта-сұлба», сызба құрастыру	Математика
5	Қорытындылау, дәлелдеу, қорғау	Жоба нәтижесін таныстыру	Презентация, постер, пікірталас	Барлық пәндер
6	Рефлексия және өзіндік бағалау	Өз жұмысын талдау	«Бағалау парағы», «Стикермен байланыс» кері	Сынып сағаты, Әдеп

Шолу жасалған әдебиеттер жобалау технологиясы бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік қабілетін дамытуда жоғары тиімділікке ие екенін дәлелдейді. Сонымен қатар, бұл технологияны оқыту тәжірибесіне енгізу барысында кездесетін әдістемелік және ұйымдастырушылық қиындықтарды шешу үшін мұғалімдерге арналған нақты нұсқаулықтар мен кәсіби дамыту бағдарламаларын жетілдіру қажет. Осы бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары жобалау әдісін бастауыш білім беру мазмұнына толыққанды интеграциялау үшін негіз бола алады.

Жобалау технологиясын бастауыш мектептің оқу-тәрбие үдерісінде тиімді қолдану оқушылардың зерттеушілік қабілетін жүйелі және мақсатты дамытуға кең мүмкіндік береді. Педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, жоба негізінде ұйымдастырылған оқу әрекеті оқушыны дайын білімді қабылдаушыдан белсенді ізденушіге, зерттеушіге айналдырады. Бұл өзгеріс оқушының танымдық дербестігін, логикалық ойлауын және ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін арттырады [4, б. 305].

Практикада қолданылатын жобалар, ең алдымен, оқушының жас ерекшеліктері мен жеке қызығушылығына сәйкес құрылуы тиіс. 1–2 сыныптарда жоба мазмұны ойын элементтерімен, бейнелеу, суреттеу, бақылау сипатындағы әрекеттермен шектеледі. Мысалы, «Менің сүйікті тағамым», «Отбасымдағы дәстүрлер», «Жануарлар әлемі» тақырыптарында оқушылар ата-аналарымен сұхбат жүргізеді, сурет салады, фото жинақтайды, өз ойларын қарапайым сөйлемдермен жеткізеді. Бұл әрекеттер зерттеушілік қабілеттің мотивациялық және әрекеттік компоненттерін дамытуға бағытталады.

3–4 сыныптарда жоба күрделене түседі. Пәнаралық сипаттағы тапсырмалар арқылы когнитивтік, логикалық, рефлексивтік дағдылар белсенді дамиды. Мысалы, «Суды үнемдейік» жобасында дүниетану пәні арқылы экологиялық мәселе қойылады, математика пәні бойынша суды тұтыну көлеміне есеп жүргізіледі, қазақ тілі сабақтарында плакат мәтіні құрастырылады, ал бейнелеу өнері пәнінде көрнекі ақпарат дайындалады. Мұндай жобалар зерттеушілік

әрекеттің кешенді сипатын қамтамасыз етеді және оқушыларды күрделірек танымдық тапсырмаларды орындауға дайындайды.

Зерттеушілік қабілетті мақсатты қалыптастыру үшін мұғалімнің жұмысы тек ұйымдастырушы рөлмен шектелмейді. Мұғалім зерттеу әрекетінің фасилитаторы. Ол оқушыны сұрақ қоюға, ақпаратты жинауға, тәжірибе жүргізуге, тұжырым жасауға үйретеді. Мысалы, жобаның бастапқы кезеңінде «Бұл тақырыпта біз не білеміз? Не білгіміз келеді? Не үйрендік?» (БББ кестесі) әдісі қолданылады. Жоба барысында «Бағалау парағы», «Рубрика» құралдары арқылы оқушы өз әрекетін бағалайды. Жоба соңында «Стикермен кері байланыс», «Эмоциялық термометр» секілді рефлексия әдістері қолданылады [5, б. 25].

Тәжірибелік зерттеулер нәтижесінде бастауыш сынып оқушыларының жобалық әрекетке қатысуы олардың танымдық қызығушылығын 30–35%-ға, ал логикалық ойлау деңгейін 25%-ға дейін арттыратыны көрсетілген. Бұл зерттеулерде оқушылардың шығармашылық белсенділігі, коммуникативтік дағдылары, уақытты басқару қабілеттері де жоғарылағаны дәлелденген. Сонымен қатар, жобаларға қатысқан оқушылардың оқу мотивациясы елеулі түрде өскені сауалнама нәтижелерінен байқалған.

Жобалау технологиясы бастауыш мектеп жағдайында табысты қолданылып келе жатса да, оның іске асырылуы бірқатар проблемалық мәселелермен бетпе-бет келіп отыр. Бұл мәселелер педагогикалық тәжірибеден және ғылыми әдебиеттерден айқын байқалады. Талдау барысында келесі негізгі қайшылықтар анықталады:

Біріншіден, жобалау технологиясының теориялық негіздері жақсы сипатталғанымен, оны бастауыш сыныптың нақты оқу пәндеріне бейімдеуде жүйелі әдістемелік құралдар мен нақты оқу сценарийлері жетіспейді. Мұғалімдер көп жағдайда жобаларды өз тәжірибесіне, интуициясына немесе үлгілік тапсырмаларға сүйене отырып жоспарлайды. Бұл жағдай әсіресе жас мамандар үшін қиындық тудырады.

Екіншіден, жобалау жұмыстарына бөлінетін уақыт жеткіліксіз. Бастауыш мектепте әр пәнге белгіленген оқу сағаттары қатаң шектелген. Ал жоба ұзақ мерзімді, көп кезеңді, кең ауқымды әрекет. Оған дайындық, зерттеу, нәтижені өңдеу және таныстыру кезеңдері кіреді. Мұғалімге бұл әрекеттерді тиімді ұйымдастыру үшін қосымша уақыт пен икемді сабақ кестесі қажет, алайда қазіргі оқу бағдарламалары бұған мүмкіндік бермейді.

Үшіншіден, оқушылардың зерттеу дағдыларының бастапқы деңгейі төмен болған жағдайда жобалық әрекет күрделене түседі. Оқушы сұрақ қоюға, дәлелдеу мен тұжырым жасауға дағдыланбаған болса, зерттеушілік қабілетті дамытуға арналған жобаның мақсатына жетуі қиындайды. Сондықтан жобаны құруда саралау, қолдау және оқушының дайындық деңгейін ескеру аса маңызды.

Төртіншіден, оқушылардың бір-бірінен оқу қарқыны мен қабілетінің айырмашылығы жобалау әдісінің тиімділігін шектейді. Топтық жұмыс кезінде белсенді оқушылар жетекші рөлге ие болып, әлсіз оқушылар пассив күйде қалып жатады. Бұл жағдайда мұғалімнің бақылауы мен қолдауы қажет. Бірақ көп оқушысы бар сыныптарда әр оқушыға жеке көңіл бөлу қиынға соғады.

Бұл мәселелерді шешу үшін жобалау технологиясын оқу бағдарламасына интеграциялау механизмін жетілдіру қажет. Сондай-ақ, әр пән бойынша бастауыш сыныпқа арналған жобалар банкі, әдістемелік нұсқаулықтар, мұғалімге арналған сценарийлер әзірленуі тиіс. Сонымен қатар, мұғалімдерге арналған қысқа мерзімді курс, шеберлік сабақтары, онлайн-вебинарлар арқылы әдістемелік даярлықты жүйелі түрде арттыру тиімді шешімдердің бірі.

Жалпы алғанда, шолу нәтижесі жобалау технологиясының бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік қабілетін қалыптастыруда жоғары педагогикалық және дамытушы әлеуетке ие екенін көрсетті. Бұл технология оқушыларды өмірмен байланысты мәселелерді шешуге бағыттайды, танымдық белсенділікті оятады, шығармашылық ойлау мен дербес шешім қабылдау дағдыларын дамытады. Зерттеушілік қабілеттің негізгі компоненттері сұрақ қою, ақпарат жинау, тәжірибе жүргізу, талдау, тұжырым жасау жобалау үдерісінде табиғи түрде іске асады.

Жобалау технологиясының тиімділігі тек әдіс ретінде ғана емес, тұлғалық дамуға ықпал ететін білім беру моделінің элементі ретінде танылуы тиіс. Алайда оның тиімді жүзеге асуы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігіне, әдістемелік қолдау сапасына және оқу үдерісінің икемділігіне тікелей байланысты. Бұл жағдай жобалау әдісін жай технологиядан стратегиялық құралға айналдыру үшін жүйелі тәсілді қажет ететінін айқындайды.

Болашақ зерттеулерде жобалау технологиясын пәнаралық бағытта құрылымдау, зерттеушілік қабілеттің компоненттік моделін бастауыш сынып деңгейіне бейімдеу, оқу жетістіктеріне әсерін өлшейтін бағалау құралдарын әзірлеу маңызды міндет ретінде қарастырылуы тиіс. Сонымен қатар, цифрлық ортада жобалау әрекетін ұйымдастыру тәсілдері мен онлайн-жобалардың мүмкіндіктері де жаңа зерттеу бағыты ретінде өзекті бола түсуде.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ұлттық білім академиясы. Бастауыш сынып білім алушыларының жобалау-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Ұлттық білім академиясы, 2024. – 12 б.
2. Айтжанова Г. Жобалау әдісінің бастауыш сынып оқушыларының әлеуетін дамытудағы рөлі. – Алматы: Bilimainasy.kz республикалық ғылыми-әдістемелік журналы, 2023. – 7 б.
3. Зубарева Е. С. Метод проектов в формировании исследовательских умений у младших школьников. – Москва: Современные проблемы науки и образования, 2022. – №6. – 112–118 б.
4. Борисова Т. Ф. Система организации исследовательской и проектной деятельности как инструмент развития познавательной и творческой активности учащихся начальных классов. – Москва: Молодой ученый, 2023. – №18. – 305–309 б.
5. Рудакова Ольга Александровна, Костенко Илона Юрьевна Формирование исследовательских умений младших школьников в проектной деятельности // Проблемы современного педагогического образования. 2018. №59-2. – 25 б.